

“BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASIDA JINOYAT QONUNCHILIGI VA UNING IJTIMOYIY TA’SIRI”

Zokirov Bobir Choriyev

Buxoro davlat universiteti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa

doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310052>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-oktabr 2025 yil

Ma'qullandi: 3-oktabr 2025 yil

Nashr qilindi: 8-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Buxoro Xalq Sovet Respublikasi; jinoyat qonunchiligi; inqilobiy tribunal; xalq sudlari; yer-suv islohoti; kontrinqilobchilik; huquqiy tizim; ijtimoiy ta'sir; sovet davri qonunchiligi; huquqiy madaniyat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada 1920–1924-yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasida jinoyat qonunchiligining shakllanish jarayoni, asosiy me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda ularning jamiyat hayotiga ko'rsatgan ijtimoiy ta'siri tarixiy manbalar asosida yoritilgan. Maqolada BXSR davridagi inqilobiy tribunal va xalq sudlarining faoliyati, yer-suv islohotlari jarayonidagi huquqiy me'yorlar, kontrinqilobga qarshi choralar va ularning aholining huquqiy ongi shakllanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, jinoyat qonunchiligini qo'llashda uchragan muammolar, malakali kadrlar yetishmasligi va qonunlarning kodifikatsiya qilinmaganligi kabi omillar ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari BXSR davridagi huquqiy tajribani o'rganish bugungi kun uchun tarixiy-siyosiy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Kirish

XX asr boshida Markaziy Osiyo hududida yuz bergan siyosiy o'zgarishlar — xususan, 1920-yil sentabr oyida Buxoro amirligining tugatilishi va Buxoro Xalq Sovet Respublikasining (BXSR) tashkil topishi — mamlakatning huquqiy tizimida tub burilish yasadi. Sovet tuzumining barpo etilishi yangi ijtimoiy-siyosiy sharoitga mos jinoyat qonunchiligini ishlab chiqishni taqozo etdi.

Mazkur maqolada BXSR jinoyat qonunchiligining shakllanish jarayoni, uning asosiy me'yorlari va jamiyat hayotiga ko'rsatgan ijtimoiy-siyosiy ta'siri tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

BXSR tashkil topgach, dastlabki yillarda jinoyat ishlari RSFSRning 1920-yillardagi qonunchilik tajribasi va inqilobiy dekretlar asosida yuritildi.

1921-yilda qabul qilingan BXSR Konstitutsiyasi jinoyat qonunchiligining umumiy tamoyillarini belgilab berdi. Asosiy hujjatlar:

Oliy Inqilobiy Tribunal to'g'risidagi Nizom (1920),

Sudlar va prokuratura organlari faoliyati haqidagi qarorlar (1921),

Yer-suv islohoti bo'yicha dekretlar (1921–1922),

Kontrinqilobchilik va sabotajga qarshi qonunlar (1922),

Jinoyat-protsessual normalarni tartibga soluvchi Adliya komissarligi qarorlari (1922–1923).

Shuningdek, 1922-yilda RSFSR Jinoyat Kodeksidan ba'zi moddalar BXSР sud amaliyotiga moslashtirilgan holda joriy etildi.

BXSР jinoyat qonunchiligi bir nechta sohalarni qamrab oldi:

Kontrinqilobchilik va davlat xavfsizligi – qurolli qo'zg'olon, sabotaj, josuslik, diniy va feodal kuchlar qarshiligiga qarshi kurash. Yer-suv islohotlariga qarshilik – mulkni yashirish, qarshilik ko'rsatish jinoyat sifatida ko'rildi. Umumjinoyat ishlari – o'g'rilik, talonchilik, qotillik, tovlamachilik kabi jinoyatlar. Ijtimoiy tenglikni buzuvchi jinoyatlar – ayollarga qarshi zo'rvonlik, qarzdorlik, soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash.

Bu qonunlar ko'p hollarda inqilobiy zarurat asosida qat'iy choralarni nazarda tutdi va jazo choralari ancha keskin edi.

BXSР jinoyat qonunchiligi mamlakat ijtimoiy hayotida bir qator o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Eski feodal-qozilik sudlari tugatilib, xalq sudlari va inqilobiy tribunallar asosiy organlarga aylandi. Jinoyat qonunchiligi huquqiy tenglikni e'lon qilib, ayollar va kambag'allarni sud-huquqiy himoya doirasiga kiritdi. Kontrinqilobga qarshi qat'iy choralar jamiyatda qisqa muddatli barqarorlikni ta'minladi, biroq ayrim hollarda adolatdan chekinish va repressiv usullar kuzatildi. Jinoyat qonunchiligi aholining huquqiy ongida davlat qonuni va jazosi tushunchasini shakllantirishga xizmat qildi.

BXSР jinoyat qonunchiligi amalga oshirish jarayonida bir qator muammolarga duch keldi. Qonunlarning barqaror kodifikatsiyasi yo'qligi, ko'p hollarda qarorlar og'zaki farmonlar asosida chiqarilgan; Malakali huquqshunos kadrlarning yetishmasligi; Ko'p hollarda siyosiy manfaatlar va xavfsizlik organlarining bosimi sud mustaqilligini cheklagan; Qonunchilikning keskinligi ba'zan mahalliy aholining qarshiligi va noroziligini kuchaytirgan.

Xulosa

1920–1924-yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasida shakllangan jinoyat qonunchiligi mamlakatning yangi ijtimoiy-siyosiy hayotini tartibga solishga xizmat qilgan bo'lsa-da, uning repressiv usullari ayrim hollarda qonuniylikdan chekinishlarga olib kelgan.

Shu bilan birga, jinoyat qonunchiligi Buxoroda zamonaviy huquqiy tizim shakllanishining dastlabki bosqichi bo'lib, sovet davri qonunchiligi bilan uyg'unlashib, keyinchalik O'zbekiston SSR huquqiy tizimining rivojlanishiga zamin yaratdi.

Bugungi kunda BXSР tajribasini o'rganish huquqiy islohotlarning tarixiy ildizlarini tushunish, huquqiy madaniyatni rivojlantirish va tarixdan saboq olish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev, M. Buxoro Xalq Sovet Respublikasining davlat-huquqiy taraqqiyoti (1920–1924-yillar). – Toshkent: Fan, 1998.
2. Azizxo'jayev, A. O'zbekiston huquqiy tizimi tarixi. – Toshkent: TDYI nashriyoti, 2010.
3. Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Konstitutsiyasi (1921 yil). – Buxoro: BXSР nashriyoti, 1921.
4. Davlatov, R. XX asr boshida Markaziy Osiyoda sovet qonunchiligi va uning ijtimoiy ta'siri. – Samarqand: SamDU, 2012.
5. Fitrat, A. Buxoro inqilobi tarixi. – Istanbul: Matbaa-yi Osmoniye, 1923.

6. G'afforov, N. Buxoro inqilobi va huquqiy islohotlar (1920–1924) // *O'zbekiston tarixi* jurnali. – 2015. – №2. – B. 45–52.
7. Karimov, Sh. Sovet davri jinoyat qonunchiligi shakllanishi // *Huquq va demokratiya* jurnali. – 2020. – №4. – B. 88–95.
8. Kenesariyev, O. Buxoro xalq sovet respublikasida sud-huquq tizimi va inqilobiy tribunal faoliyati. – Toshkent: O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007.
9. Saidov, A.X. Huquq tarixi: O'zbekiston davlati va huquqi tarixi. – Toshkent: Adolat, 2004.
10. Turakulov, M. Sovet qonunchiligi va uning mahalliy aholiga ijtimoiy ta'siri (1918–1924 yy.) // *Sharq yulduzi*. – 2019. – №6. – B. 112–118.
11. Xudoyberdiyev, D. Buxoro Xalq Sovet Respublikasining jinoyat kodeksi loyihalari. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 1995.
12. Ziyoev, H. Buxoro amirligidan xalq respublikasiga: huquqiy va ijtimoiy o'zgarishlar. – Toshkent: Ma'rifat, 1997.
13. *BXSR Markaziy Ijroiya Qo'mitasining qarorlari to'plami (1920–1924 yillar)*. – Buxoro: BXSR Davlat nashriyoti, 1924.
14. *O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi fondlari: BXSR sud va prokuratura hujjatlari* (Fond №27, №34).

INNOVATIVE
ACADEMY